

CZU: 343.9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12158690>

O NOUĂ DIMENSIUNE APLICATIVĂ A CRIMINOLOGIEI CONTEMPORANE

Iacub Irina

doctor în drept, conferențiar universitar,
Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată
ORCID: 0000-0002-8349-2789

The study focuses on highlighting the role of criminology and the criminologist in contemporary society. Starting from the special significance of criminology in the realization of the state's anti-crime policy, the paper emphasizes the need to extend the use of its results to new important areas of state activity. Specifically, it proposes extending forensic criminological expertise from draft legislation to legislation already in force. In support of this proposal, it gives examples of the possible benefits that can be obtained in a rather sensitive area of our society: the judiciary and the act of justice.

Keywords: *criminology, criminologist, anticrime policy, expertise in legal acts, legal-criminological expertise, anti-corruption expertise.*

Vom iniția studiul cu precizarea faptului că acesta se vrea a fi privit în esență ca o pledoarie în apărarea *criminologiei* (inclusiv, *criminologului*) și promovarea acesteia ca domeniu al științei și activității practice socio-statale.

De la început, vom sublinia că pentru a înțelege semnificația socială a *criminologiei*, ca domeniu al științei, este absolut necesar mai întâi de toate de conștientizat realitatea conform căreia *criminalitatea* reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale ale contemporaneității (și nu numai). Ea este destul de dureros percepută de către populație, întrucât teama față de crime subminează funcționarea normală a relațiilor sociale, perturbă activitatea instituțiilor sociale, privează cetățenii de credința în protecție față de amenințările criminale, diminuează autoritatea și prestigiul puterii [1].

În acest context al sumbrei realități, vom reitera *definiția criminologiei*, pe care o înțelegem ca fiind *o știință ce se ocupă de studiul fenomenului criminalității (ca formă a devianței sociale), sub aspectul esenței, particularităților, cauzelor și efectelor, în scopul prognozării acestuia și identificării celor mai potrivite și optime măsuri de prevenire și contracarare.*

Trebuie să recunoaștem că numai din conținutul acestei definiții este destul de evidentă importanța acestei ramuri a științei pentru un stat și o societate!

În doctrină, la acest capitol, pe bună dreptate, se susține că *criminologia* are o semnificație deosebită atât teoretică, cât și practică [2, p. 88]. *Semnificația teoretică* este determinată de criminalizarea multor sfere ale relațiilor sociale

(internaționale, politice, economice, juridice, judiciare etc.) și accentuarea necesității în cunoștințe criminologice. La rândul său, *semnificația practică a criminologiei* constă în elaborarea strategiei de contracarare a criminalității (la scară globală, regională, locală), elaborarea de recomandări orientate spre prevenirea și suprimarea infracțiunilor [3, p. 169-170]. În acest sens, cercetările criminologice constituie fundamentul științific al strategiei de luptă împotriva *criminalității*, datele acestora fiind luate în considerație la elaborarea programelor de dezvoltare social-economică a societății [1], condiționând eficiența acestora. În același timp, o semnificație practică distinctă o au și eforturile criminologilor orientate spre optimizarea activității de aplicare a legilor [3, p. 170].

Plecând de la semnificația deosebită a *criminologiei*, putem afirma că la fel de important și necesar este și *criminologul*, ca profesionist, adică cel mai bun cunoscător al domeniului dat. În pofida acestui fapt și a vârstei onorabile a *criminologiei* ca știință, *specialitatea criminologie*, după cum știm, a fost recunoscută „oficial” la noi doar cu câțiva ani în urmă (în anul 2018), fiind introdusă în *Nomenclatorul domeniilor de formare profesională pentru învățământul superior* [4], sub cifrul – 0421.2 *Criminologie și științe penale*.

Evident, în acest context, nu putem să nu ne întrebăm retoric: dacă până acum în sistemul nostru de învățământ superior nu au fost formați *criminologi*, atunci ce fel de profesioniști au fost și sunt implicați în procesul de elaborare și implementare a *politicii penale* a statului [5, p. 45-49] – *politică anticrimă* orientată spre prevenirea și contracararea criminalității?

Dincolo de acest aspect, totuși trebuie să recunoaștem că în activitatea statului, mai ales pe segmentul *politicii penale*, la moment, *criminologia* ca domeniu al cunoașterii este aplicată. Nu vom expune o listă concretă de sfere sau domenii de activitate în care se aplică aceasta nemijlocit, întrucât așa cum nu avem formarea profesională de *criminolog* (ci de jurist), am putea ceva să omitem din necunoaștere.

Cu toate acestea, totuși la un domeniu concret ne vom reține atenția. Este vorba despre *expertiza anticorupție a proiectelor de acte normative*, expertiză desfășurată, potrivit legislației (art. 35 din *Legea privind actele normative* nr. 100/2017 [6]), în cadrul procesului legislativ și normativ al autorităților statului [7, p. 83-93].

Fără a intra în multe detalii, vom menționa că *expertiza anticorupție* are menirea să identifice și să elimine *factorii de risc* din conținutul proiectelor de acte normative (adică a normelor juridice defecte) pentru ca astfel să fie prevenite *riscurile de corupție* în aplicarea acestora (altfel spus, a infracțiunilor

de corupție) [8, p. 265-280].

Așa cum am subliniat în unul din studiile științifice publicate relativ recent, în context, cel mai important moment este că, prin esența sa, *expertiza anticorupție* reprezintă o *expertiză juridico-criminologică* [9, p. 191-203]. Deci, atestăm indubitabil un domeniu destul de important al activității statului în care este valorificată intens și în exclusivitate *criminologia*.

Eficiența și rezultativitatea *expertizei anticorupție*, ca instrument criminologic, pot fi apreciate în baza studiilor realizate de Centrul Național Anticorupție (în continuare – CNA). Recomandăm lectura acestora!

În anul 2021, CNA a publicat deja al treilea studiu [10] în care a prezentat o evaluare a *expertizei anticorupție* desfășurată în anii 2019-2020 (asupra a 1448 proiecte de acte normative) sub aspectul eficienței, costurilor și impactului.

Enunțarea acestuia nu este întâmplătoare, întrucât unul din rezultatele *expertizei anticorupție*, menționate de CNA, prezintă un interes deosebit. Este vorba despre *evaluarea costurilor proiectelor de acte normative promotoare de interese*. Respectiv, CNA a enunțat următoarele costuri:

- *costuri iminente* – a proiectelor adoptate: 2,54 miliarde lei;
- *costuri evitate* – a proiectelor respinse sau retrase (ca urmare a recomandărilor experților): 1,539 miliarde lei.

Observăm că cifrele sunt cu adevărat impunătoare! Pe lângă acest rezultat (destul de concludent), merită subliniat și faptul că datorită *expertizei anticorupție* au fost anihilați o multitudine de *factori de risc*, precum și prevenite numeroase *riscuri de corupție* (CNA neoferind cifre concrete în acest sens).

Plecând de la aceste date, evident, nu putem să nu recunoaștem valoarea reală și extrem de importantă a *criminologiei* (a instrumentarului oferit de această știință) pentru implementarea practică a *politicii anticrimă* a statului.

Ca urmare, e logic să ne întrebăm dacă este justificată valorificarea *criminologiei* doar sub această formă în activitatea desfășurată actualmente de către CNA (adică, doar în *expertizarea juridico-criminologică* a proiectelor de acte normative)?

În opinia noastră, răspunsul este evident negativ! Suntem de părerea că valorificarea potențialului *criminologiei* trebuie substanțial extinsă în activitatea CNA (și nu doar). În special, sugerăm cu încredere extinderea *expertizei anticorupție* (*expertizei juridico-criminologice*) de la proiectele de acte normative la actele normative aflate deja în vigoare.

În acest context, vom sublinia că în rezultatul cercetării teoretico-empirice a unor asemenea probleme precum *efectul criminogen și victimizant al dreptului*

[11, p. 210-233], am ajuns la concluzia că în contextul realizării *politicii anticrimă a statului*, instrumentarul criminologic trebuie utilizat cu precădere asupra *cauzelor fenomenului criminalității*, adică *în scopul prevenirii acestuia*. Pârghia principală în acest sens este *legislația* statului. De la ea pornește atât ordinea în stat, cât și devierile de la această ordine [12, p. 119-132].

Acest ultim efect al legislației (al dreptului în general) se produce din cauza că legiuitorul, de regulă, stabilește diferite forme de răspundere juridică pentru nerespectarea legilor, dar nu se preocupă de formularea textului normativ în așa fel încât să prevină conduitele ilicite.

Plecând de la aceasta, considerăm destul de justificată și absolut necesară consolidarea *politicii anticrimă* a statului prin realizarea *expertizei juridico-criminologice* asupra întregului sistem legislativ aflat în vigoare (desigur, plecând de la cele mai importante acte normative).

În vederea susținerii acestei idei, vom exemplifica unele beneficii pe care le-am putea obține dacă vor fi supuse *expertizării criminologice* și legile în vigoare. Respectând trendul celor mai importante și răsunătoare evenimente care au loc la moment în societatea noastră, ne vom referi la problema justiției, evident, fără comentarii politice.

Așadar, principala acuzație adusă sistemului judecătoresc este că judecătorii sunt corupți, reforma justiției desfășurată fiind axată în principal pe eliminarea din sistem a unor astfel de judecători. În condițiile în care până la moment, niciun judecător nu a fost condamnat definitiv pentru acte de corupție, observăm totuși că judecători „coruptibili” (neintegri) au fost identificați, aceștia nepromovând prevetting-ul (procedură de evaluare a integrității judecătorilor și nu numai).

Dincolo de alte neajunsuri ale așa-zisei „reformă a justiției”, ne întrebăm în contextul dat în ce măsură este posibilă curățarea sistemului de elemente corupte și menținerea acestuia „curat”, dacă legislația în domeniu rămâne neatinsă, rămâne aceeași?

În opinia noastră, ceea ce avem astăzi în acest sistem, se datorează în mare parte și legislației ce reglementează domeniul. În alți termeni, chiar dacă ar suna prea grav, „corupția” în sistemul judecătoresc este generată într-o anumită măsură de însăși cadrul normativ în vigoare.

Vom explica. Tolerarea și favorizarea tacită a actelor de corupție este cauzată în esență de *ineficiența instituției răspunderii* judecătorilor (în special, *răspunderii disciplinare*), a instituției *sanctiunilor procesuale*, precum și a *controlului judiciar*. Toate aceste instituții juridice, în virtutea ineficienței lor normative, trebuie privite ca fiind cauze ale corupției din sistem (și nu doar). Ca

urmare, prin consolidarea, eficientizarea acestora ar putea fi *prevenite* conduitele coruptibile ale judecătorilor. Mai mult, în paralel, această măsură ar reduce substanțial și *efectul victimizant al actului de justiție* asupra justițiabililor [13, p. 151-164] și, într-un final, ar determina consolidarea *calității actului de justiție*.

Cu titlu de exemplu, ne vom reține doar la un aspect al acestei problematici. Bunăoară, referitor la *ineficiența instituției răspunderii disciplinare* vom atrage atenția la necesitatea absolută ca această instituție să acopere toate conduitele negative ale judecătorului de natură să compromită actul justiției. Una dintre acestea ține, în opinia noastră, de nemotivarea sau motivarea insuficientă, contrară raționamentului juridic a hotărârilor judecătorești.

Detaliind, vom preciza că, în general, se cunoaște că înainte de a-și manifesta voința pe fondul unei cauze, ca soluție a acesteia, judecătorul desfășoară un amplu proces de analiză logică a elementelor deduse în fața sa, fapt de natură să garanteze corectitudinea finală a acesteia, legalitatea și temeinicia sa.¹ Pentru ca întreg acest *silogism juridic/judiciar*² să convingă justițiabilul de adevărul dedus de judecător și transpus în decizia sa, de legalitatea și temeinicia acestuia, este absolut necesar să fie exprimat într-o anumită formă și adus la cunoștința sa. Singura modalitate de realizare a acestui deziderat constă în transpunerea silogismului în conținutul hotărârii judecătorești [14, p. 104].

În mod corespunzător, referitor la conținutul hotărârii judecătorești, *Codul de procedură civilă al Republicii Moldova* [15] stabilește expres în art. 241 alin. (5) că: „În motivare se indică: circumstanțele cauzei, constatate de instanță, probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanțe, argumentele invocate de instanță la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanța.” Așadar, în temeiul acestei norme, silogismul judiciar urmează să fie prezentat în mod obligatoriu în *partea de motivare a hotărârii judecătorești*. Cu referire la importanța acestei exigențe, în doctrină se menționează că „*obligția motivării* se impune spre a arăta că judecătorii au examinat fiecare pretenție sau obiecție pe care au înaintat-o părțile și, totodată, spre a se da posibilitate instanțelor superioare să controleze dacă judecarea s-a

¹ Potrivit art. 239 din *Codul de procedură civilă al RM*: „Hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărîrea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată”.

² Silogismul judiciar are o structură asemănătoare cu a oricărui tip de silogism cu deosebirea că întotdeauna majora sa este norma juridică iar minoră fapta ce trebuie încadrată în lege. Concluzia formulată de judecător ne oferă indicii asupra soluției juridice formulate în decizie.

făcut cu respectarea legii [16, p. 546; 17, p. 86].

Dincolo de caracterul rezonabil și dezirabil al exigenței enunțate, un interes distinct prezintă pârghia juridico-normativă care permite și asigură realizarea acesteia. Până nu demult, un element important al acestei pârgii a fost cuprins în instituția *răspunderii disciplinare a judecătorilor*, care la moment deja nu mai există.

Cu titlu de concretizare, vom menționa că în anul 2018 (prin Legea nr. 136/2018 [18]) a fost abrogată dispoziția normativă cuprinsă în art. 4 alin. (1) lit. o) din *Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor* nr. 178/2014 [19], care reglementa următoarea abatere disciplinară „utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătorești ori motivarea în mod vădit contrară raționamentului juridic, de natură să afecteze prestigiul justiției sau demnitatea funcției de judecător”. Dincolo de complexitatea și calitatea precară a formulării dispoziției în cauză (subliniată și de însași *Comisia de la Veneția* [20, par. 26-28]), trebuie să recunoaștem că, în esență, aceasta a fost și rămâne a fi (întrucât nu a fost înlocuită cu alta) unica normă care interzicea judecătorului să-și motiveze hotărârile „vădit contrară raționamentului juridic”, altfel spus, axată nemijlocit pe sporirea responsabilității judecătorului de calitatea motivării actelor sale.

În acord cu acest eveniment legislativ, Consiliul Superior al Magistraturii a menționat [21, p. 54]: „[j]udecătorul nu poate fi tras la răspundere disciplinară pentru calitatea sau suficiența motivării unei hotărâri judecătorești, care ține de actul de justiție și poate fi examinată doar de o instanță superioară. Totuși judecătorul nu poate ignora complet cerințele legii cu privire la motivare, prin lipsa completă a motivării sau utilizarea unor argumente vădit contrare raționamentului juridic. O hotărâre judecătorească care include doar soluții, fără a analiza argumentele care au dus la soluția adoptată, este o hotărâre care este vădit contrară raționamentului juridic”.

În doctrină, la acest capitol s-a subliniat că „chiar dacă fapta care privește motivarea hotărârilor judecătorești a fost exclusă din categoria abaterilor disciplinare, totuși aceasta nu poate rămâne în afara măsurilor de disciplinare a judecătorilor, întrucât, destul de frecvent, în practica judiciară, pot fi atestate hotărâri judecătorești în care soluțiile nu sunt motivate suficient sau chiar deloc”. În încercarea cercetătorilor de a oferi unele soluții în acest sens, s-a opinat că „asemenea fapte cad sub incidența dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 178/2014, care prevăd abaterea disciplinară de *încălcarea normelor imperative ale legislației în procesul de înlăptuire a justiției* (atât

timp cât legislația procesuală prevede obligativitatea motivării deciziilor judecătorești, de orice natură) [22, p. 133].

Evident, nu putem nega logica unei astfel de calificări, dar cu regret, nu există nicio certitudine că autoritatea competentă de constatarea și sancționarea abaterilor disciplinare ale judecătorilor va fi pe aceeași poziție. Respectiv, o astfel de versiune este din start marcată de incertitudine.

Pe de altă parte, în opinia noastră, problema nemotivării/motivării insuficiente a hotărârilor judecătorești (care, prin esență, reprezintă o formă de *încălcare a normelor imperative ale legislației în procesul de înlăptuire a justiției*) poate fi ridicată și în cadrul exercitării căilor de atac, mai ales că instanțele de control judiciar sunt obligate să verifice caracterul legal și întemeiat al acestora. În cazul dat, paradoxal este că, în condițiile în care doar o motivare suficientă și completă a hotărârii judecătorești face posibilă (permite) exercitarea efectivă a controlului judiciar, legea procesuală (în special, cea civilă) nu prevede ca temei de contestare a hotărârii judecătorești *lipsa motivării* sau *motivarea insuficientă* (drept criteriu important de admisibilitate) a acesteia.

Plecând de la cele enunțate, vom sublinia că reglementarea unei obligații în sarcina judecătorului (avem în vedere cele mai importante obligații de care depinde calitatea, caracterul legal și echitabil al procesului judiciar) nu echivalează cu garantarea executării acesteia. Pentru a asigura efectiv onorarea acestei obligații, legea trebuie să prevadă expres consecințele negative ce pot surveni în caz de neglijare.

Așadar, în condițiile în care un judecător nu poate fi tras la răspundere disciplinară pentru motivarea precară (totală sau parțială) a hotărârii sale (o astfel de conduită nefiind recunoscută ca abatere disciplinară), iar, în paralel, legislația procesuală nu prevede nicio măsură „coercitivă” ce poate fi luată în acest sens de instanța de control judiciar (nefiind trasate nici limitele legale ale puterii discreționare a judecătorilor), ne întrebăm retoric: care este pârghia legală menită să garanteze și să asigure calitatea hotărârii judecătorești (sub aspectul corectitudinii și suficienței motivării sale), ceea ce în esență condiționează și calitatea actului de justiție? La o privire de ansamblu, constatăm că o astfel de pârghie juridico-normativă nu există. Ca urmare, cea mai relevantă consecință a acestei *lacune normative*, cu regret, este *arbitrariul judiciar*, care liber poate să camufleze și genereze întreg spectrul de abuzuri și acte de corupție din partea judecătorilor (de la toate nivelele sistemului judecătoresc)!

Plecând de la această constatare, este evident că *contracararea arbitrariului judiciar* trebuie să pornească de la *prevenirea* acestuia prin asigurarea calității, plenitudinii și eficienței normei juridice ce reglementează conduita judecătorului

în procesul de înfăptuire a actului de justiție. Cel mai optim instrument aplicabil în acest scop este *expertiza juridico-criminologică* a actelor normative. Indubitabil, doar o bună instrumentare a acestei expertizări poate contribui substanțial la eficientizarea *politicii anticrimă* a statului la acest nivel (și nu doar).

Pe final, vom sublinia că cea mai mare eroare a autorităților la moment este ignorarea în activitatea acestora a potențialului pe care îl oferă *criminologia*, întrucât instrumentarul oferit de această știință este inestimabil.

Dar totodată, trebuie să fim conștienți că acesta poate fi eficient doar în mâinile unor *criminologi* bine pregătiți. De aceea, statul trebuie să se preocupe atât de susținerea dezvoltării *criminologiei* ca știință și implementarea eficientă a rezultatelor acesteia în practica sa, cât și de finanțarea programelor de formare profesională a *criminologilor* și promovarea acestora. Or, o adevărată reformă, dacă se vrea a fi efectivă și eficientă, trebuie să înceapă de la formarea suportului științific necesar în domeniu și a profesioniștilor competenți și apti să-l implementeze corect în practica vieții sociale.

Referințe:

1. БОСХОЛОВ, С.С. Роль криминологии в обеспечении национальной безопасности. В: Prologue: Law Journal, 2016, № 2. [Accesat: 26.01.2023] Disponibil: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-kriminologii-v-obespeche-nii-natsionalnoy-bezopasnosti>.
2. IACUB, I., COSTACHI, Gh. Criminologia și criminologul: pilonii fundamentali ai politicii anticrimă a statului. În: „Omul, Criminologia, Știința”, materiale ale conferinței științifice internaționale din 24.03.2023, Institutul de Criminologie. Chișinău: S.n., 2023, p. 87-91.
3. ТАМБОВЦЕВА, Г.М. Роль криминологии в юридическом образовании. В: Подготовка кадров для силовых структур: современные направления и образовательные технологии, материалы семнадцатой всерос. научн.-метод. конф. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2012, p. 169-170.
4. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior nr. 482 din 28.06.2017. În: Monitorul Oficial nr. 216-228 din 30.06.2017 (modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 332 din 18.05.22, MO151-157/20.05.22).
5. IACUB, I. Rolul politicii penale în prevenirea criminalității. În: Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза, международная научно-практическая конференция, 27-28 марта 2015. В 2-х частях. Ч. 2. Кишинев: S.n., 2015, p. 45-49.

6. Legea privind actele normative nr. 100 din 22.12.2017. În: Monitorul Oficial nr. 7-17, din 12.01.2018 (modificat prin Legea nr. 374 din 29.12.22, MO13-16/20.01.23).
7. IACUB, I. Expertiza actelor normative: tipologie și particularități. În: Scientific Collection «InterConf», (65): with the Proceedings of the 4 th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (July 6-8, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021, p. 83-93.
8. IACUB, I. Expertiza anticorupție: esență și particularități. În: Justiția – pilon fundamental al edificării statului de drept, materiale ale conferinței științifice naționale cu participare internațională din 19 octombrie 2022. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Bălți: S.n., 2023, p. 265-280.
9. IACUB, I. Expertiza criminologică – o nouă tendință în cercetarea, învățământul și practica criminologică. În: Știința, învățământul și practica prevenirii criminalității (culegere de rapoarte și comunicări ale unor conferințe științifice)/ Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată. Chișinău: S.n., 2022 (CEP USM), p. 191-203.
10. Studiu. Expertiza anticorupție 2019-2020: eficiență, costuri, impact. Centrul Național Anticorupție. Chișinău: 2021. [Accesat: 26.01.2023] Disponibil: https://cna.md/public/files/Studiu_Expertiza_Anticorupie_2019_-_2020_web.pdf
11. IACUB, I. Efectul victimizant al dreptului: abordare juridico-criminologică. În: Repere privind victimologia, victimizarea și victimele în/din România (ediția a II-a), conferință științifică națională cu participare internațională, din 26 noiembrie 2021 (Universitatea „Spiru Haret”, București). Coord: Aura Marcela Preda. Craiova: Sitech, 2022, p. 210-233.
12. IACUB, I. Criminologia legii și expertiza criminologică a legii – noi tendințe în cercetarea, învățământul și practica criminologică. În: Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Tom LXVIII, Supliment 1, Științe Juridice, 2022, p. 119-132.
13. IACUB, I. Efectul victimizant al actului de justiție. În: Repere privind Victimologia, victimizarea și victimele în/din România (ediția a III-a), Societatea Română de Victimologie, București (28-29 octombrie 2022) / Aura Marcela Preda (coord.). Craiova: Sitech, 2023, p. 151-164.
14. IACUB, I. Motivarea hotărârilor judecătorești – garanție fundamentală a calității actului de justiție. În: Relații Internaționale Plus, 2020, nr. 2, p. 102-108.
15. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225 din 30.05.2003 (Monitorul Oficial din 12.06.2003, nr. 111-115). Republicat în Monitorul

- Oficial al Republicii Moldova din 03.08.2018, nr. 285-294.
16. BOROI, G., STANCU, M. Drept procesual civil. Vol. I. București: Hamangiu, 2015. 575 p.
 17. Drept procesual civil. Partea specială. Curs universitar: Coord. E. BELEI. Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău: S.n., 2016. 492 p.
 18. Legea pentru modificarea Legii nr. 178/2014 cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 136 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial nr. 347-357 din 14.09.2018.
 19. Legea cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor nr. 178 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 238-246 din 15.08.2014.
 20. Opinie comună referitoare la proiectul de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor din Republica Moldova (nr. 755/2014 – CDL-AD(2014)006), adoptată de Comisia de la Veneția la cea de-a 98-a Sesiune Plenară (Veneția, 21-22 martie 2014).
 21. GRECU, P., HRIPTIEVSCHI, N. Analiza legislației și practicii privind răspunderea disciplinară a judecătorilor 2015-2016. Chișinău, 2016. 70 p. [Accesat: 26.01.2023] Disponibil: http://crjm.org/wp-content/uploads/2016/11/CRJM_2016.11-DPP-Raspundere-disciplinara_fin.pdf
 22. COZMA, D. Răspunderea judecătorului în România și Republica Moldova: Monografie. Chișinău: S.n., 2019 (Tipografia „Print-Caro”). 488 p.

